

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

**Estudios Postdoctorales en Ciencias
Mención Investigación Avanzada**

Gestión, Producción y Publicación de la Investigación Científica

**Dra. Nohelia Alfonzo
+584243223982**

27 de Febrero, 2026

Gestión, Producción y Publicación Científica

Exigen competencias diferenciadas, decisiones éticas y una alta conciencia del sistema científico internacional

Gestión de la Investigación científica

Conjunto de procesos estratégicos, organizativos, administrativos, éticos y políticos

permiten planificar, orientar, sostener y evaluar la actividad investigativa

antes, durante y después de la producción del conocimiento

vinculada a los sistemas de innovación e interacción entre universidad, Estado y sociedad

Supone crear condiciones institucionales, normativas y financieras que garanticen la calidad, pertinencia y sostenibilidad del conocimiento producido

Principios

**Planificación
estratégica**

Definición de líneas, agendas
y prioridades de investigación

**Pertinencia social
y científica**

Alineación con problemas relevantes
y vacíos de conocimiento

**Ética e
integridad**

Cumplimiento de normas éticas,
bioéticas y de integridad científica

**Evaluación y
seguimiento**

Uso de indicadores
cualitativos y cuantitativos

Sostenibilidad

Continuidad de los proyectos
y equipos de investigación

PACTO POR EL FUTURO DE LAS NACIONES UNIDAS

El Pacto del Futuro (Agenda 2045)

5 Pilares:

- Desarrollo sostenible y financiación
- Paz y seguridad internacionales
- Ciencia, tecnología e innovación y cooperación digital
- Juventud y generaciones futuras
- Transformación de la gobernanza mundial

I. Salud Avanzada y Biotecnología

- Medicina Regenerativa
- Edición Génica (CRISPR-Cas)
- Bioprospección
- Validación de Medicina Ancestral

II. Transición Energética y Descarbonización

- Hidrocarburos Sostenibles
- Energías de Nueva Generación
- Biorrefinerías

III. Soberanía Digital e Inteligencia Artificial

- IA con Propósito Social
- Infraestructura y Conectividad
- Industria de Semiconductores

IV. Agroecología y Seguridad Alimentaria

- Eco-intensificación
- Nanobiotecnología Agrícola
- Agricultura de Precisión

V. Ciencias de la Tierra y Ambiente

- Sostenibilidad Amazónica
- Oceanología y Estudios Antárticos
- Remediación de Suelos

Transversal

Está presente en todas las fases de la investigación desde la planificación hasta la divulgación, integrando recursos, tiempos y actividades de manera continua.

Componente institucional

Depende de políticas científicas, normativas institucionales, y agendas de financiación, que definen prioridades, asignan recursos y orientan la investigación según intereses sociales, económicos o gubernamentales.

Características

Toma de decisiones

Combina decisiones colectivas (ej. comisiones de ética, equipos de investigación) con elecciones individuales (ej. metodología del investigador), equilibrando consensos institucionales y la autonomía del científico

Condiciona la producción

Se anticipa a la ejecución de la investigación, estableciendo condiciones (financiamiento, infraestructura, equipos) que determinan qué, cómo y cuándo se puede investigar, limitando o potenciando los resultados.

Hitos importantes

Políticas científicas nacionales

- Marco para que los países diseñen estrategias científicas y tecnológicas coherentes con sus objetivos socioeconómicos.
- Planificación a largo plazo
- Asignación eficiente de recursos
- Evaluación del impacto de la investigación en la innovación y el desarrollo.

Sistema de evaluación por pares

- Mecanismo para garantizar la calidad e integridad de la investigación antes de su publicación o financiación.
- Expertos anónimos evalúan los trabajos de forma crítica, lo que se convirtió en el estándar para validar el conocimiento científico.
- Actualmente se debate su eficiencia y posibles sesgos.

Indicadores bibliométricos

- Métricas (como el factor de impacto, citas, índice h) para cuantificar la producción e influencia científica.
- Facilitan la evaluación comparativa de investigadores, revistas e instituciones
- Generan críticas por simplificar la calidad y fomentar la publicación masiva

Ciencia abierta

- Movimiento que promueve el libre acceso a publicaciones, datos, metodologías y resultados científicos.
- Busca democratizar el conocimiento, acelerar la innovación y aumentar la transparencia.
- Incluye prácticas como repositorios abiertos, preprints y colaboración ciudadana, enfrentando desafíos como financiación y cambios culturales

Producción Científica

Proceso intelectual, metodológico y creativo mediante el cual se genera conocimiento nuevo, sistemático y comunicable, a partir de problemas científicos claramente formulados

Producir conocimiento implica articular teoría, método y análisis riguroso, respetando criterios de validez, confiabilidad y coherencia lógica

Acto discursivo, escribir ciencia supone ingresar a una comunidad epistémica con reglas, géneros y expectativas propias.

Aplicación precisa y sistemática de los métodos y técnicas de investigación, uso adecuado de instrumentos, análisis de datos preciso y la minimización de errores y sesgos

Debe generar nuevo conocimiento, ofrecer una perspectiva innovadora a un problema existente. Avanzar en la comprensión de un fenómeno, llenar un vacío en la literatura o cuestionar supuestos establecidos.

Alineación y consistencia entre el marco teórico (cómo se concibe el conocimiento), la metodología (cómo se obtiene) y los objetivos.

Documentar y comunicar de manera clara, completa y honesta desde el diseño hasta el análisis. Describir limitaciones, dificultades y decisiones metodológicas, permitiendo la evaluación crítica por parte de la comunidad científica.

Todo debe describirse a detalle para que se pueda repetir el estudio (reproducibilidad) y obtener resultados similares, así como los datos que llevaron a las conclusiones (trazabilidad). Para la verificación y el progreso acumulativo de la ciencia.

Características

Proceso no lineal

Implica avances, retrocesos, callejones sin salida y redirecciones constantes basadas en hallazgos inesperados, resultados contradictorios o nuevas preguntas que surgen durante el trabajo.

Alta autonomía intelectual

Diseñar estrategias, evaluar críticamente la información y sostener argumentos con responsabilidad. El núcleo del pensamiento y la interpretación es individual y autogestionado.

Diálogo con el estado del arte

Requiere una revisión de la literatura especializada para identificar vacíos, debates vigentes y métodos establecidos, con el fin de situar la propia contribución en la conversación académica en curso.

Integra escritura, análisis y reflexión crítica

Escribir es una forma de pensar y refinar ideas; el análisis de datos y la reflexión crítica se entrelazan constantemente con la redacción de textos que deben ser rigurosos, claros y persuasivos.

Hitos

Formulación del problema científico

Identificar y definir una pregunta específica, relevante y que pueda investigarse, que surja de una brecha en el conocimiento existente. Es el punto de partida que guía toda la investigación

Revisar el marco teórico

Revisar y sintetizar la literatura y teorías previas relacionadas con el problema. Proporciona el fundamento conceptual, contextualiza el estudio y ayuda a establecer hipótesis u objetivos.

Diseñar el marco metodológico

Planificar selección de métodos, técnicas de recolección de datos, muestra, instrumentos y procedimientos. Asegura que el estudio sea válido, reproducible y ético.

Análisis e interpretación de los resultados

Procesar los datos obtenidos (mediante métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos) y extraer significado de ellos. Se contrastan con el marco teórico y se discuten sus implicaciones, limitaciones y posibles explicaciones.

Escritura del manuscrito científico

Redactar el informe estructurado para comunicar los hallazgos a la comunidad académica, siguiendo normas éticas y editoriales, con el fin de someterlo a revisión y difusión.

Publicación Científica

Proceso mediante el cual los resultados de investigación son validados, difundidos y legitimados por la comunidad académica, a través de canales formales como revistas científicas, libros o repositorios

Una investigación no publicada es, desde el punto de vista científico, conocimiento inexistente para la comunidad.

Publicar implica comprender el funcionamiento del sistema editorial, sus métricas, sesgos y criterios de calidad.

Principios

Impacto científico y social

Se mide por su influencia en investigaciones posteriores (citas, replicación). El impacto social se refiere a la contribución del trabajo a la solución de problemas, al avance tecnológico, a la mejora de políticas públicas o al bienestar de la sociedad.

Ética de la autoría

Busca garantizar que se reconozca a quienes merecen crédito y se eviten prácticas como la autoría honoraria, el autor fantasma o el plagio.

Evaluación por pares

Proceso en el que expertos en el mismo campo revisan de forma anónima el manuscrito de un investigador antes de su publicación. Su objetivo es evaluar la validez, calidad, originalidad y rigor metodológico del trabajo, actuando como un filtro de control de calidad fundamental para la ciencia.

Transparencia editorial

Se refiere a la claridad y apertura en las políticas, procesos y decisiones de la revista. Incluye criterios editoriales claros, declaración de posibles conflictos de interés, el proceso de selección de revisores y, en algunos casos, la identidad del editor y los revisores. Busca garantizar imparcialidad y confianza.

Acceso y visibilidad

Se relaciona con cómo se distribuye el conocimiento científico y quién puede leerlo. El acceso abierto es un modelo que promueve el libre acceso inmediato en línea, sin barreras de pago, maximizando así la visibilidad, la difusión y el potencial impacto de la investigación.

Mediada por editores y revisores

El conocimiento pasa por un sistema de filtro y validación de la calidad, originalidad y rigor del trabajo antes de aceptarlo.

Se rige por normas internacionales

Sigue convenciones estandarizadas que garantizan claridad, uniformidad y verificación en la comunicación global de la ciencia.

Produce capital Académico y simbólico

Publicar, no solo difunde conocimiento. aporta prestigio, reconocimiento y autoridad en el campo, consolidando la reputación profesional.

Competitiva y selectiva

Existe una gran presión por publicar lo que crea un entorno de competencia entre investigadores e instituciones.

Características

Autoría en intercolaboración

Buenas prácticas

Transparencia

- Declaración explícita
- Taxonomía de Contribución

Equipos multidisciplinares

Malas prácticas

Autor de regalo

Autor invitado

Autor fantasma

Hitos

**Selección
órgano
divulgativo**

**Ajuste a las
normas
editoriales**

**Revisión
editores y
árbitros
Ajustes**

**Publicación
Difusión
Divulgación
Impacto
Citación**

Visibilidad

Gestión, Producción y Publicación Científica

Se integran de forma **circular**:

- Pensar en la publicación desde la gestión (definir la audiencia y formato ideal al inicio).
- Producir con la publicación en mente (generar datos y gráficos fáciles de presentar).
- Usa el feedback de la publicación para una nueva gestión (los comentarios de revisores, las preguntas en un congreso pueden inspirar la siguiente pregunta de investigación).
- Optimizar el proceso asegurando que cada etapa informa y prepara la siguiente, creando un flujo de trabajo coherente, eficiente y con mayor impacto.

Errores frecuentes

Reducir la investigación a escribir artículos

- Divulgación a distintos públicos
- Transferencia del conocimiento
- Aplicación práctica de los hallazgos

Publicar sin estrategia de gestión

- Definir los canales más adecuados
- Asegurar la visibilidad
- Impacto a largo plazo

Priorizar métricas sobre calidad

Enfocarse excesivamente en indicadores cuantitativos como el factor de impacto o el número de citas en detrimento del rigor metodológico, la originalidad, la profundidad del análisis y el aporte real al avance del conocimiento.

Desconocer las políticas editoriales

No informarse sobre las normas específicas de la revista (formato, alcance) y los principios éticos en la publicación (autoría, conflicto de intereses, duplicación), lo que genera rechazos, retrasos y mala praxis.

Fragmentar los resultados

Dividir un estudio coherente en múltiples publicaciones mínimas e insignificantes, en lugar de presentar un trabajo completo y sólido. Infla el número de publicaciones, pero diluye el mérito científico y puede ser considerado poco ético

Recomendaciones

Diseñar una agenda de investigación

Planificar un programa de investigación a largo plazo con objetivos claros, coherentes y sostenibles, alineado con un campo de estudio específico, para generar contribuciones significativas y no solo trabajos aislados.

Practicar ética de autoría y colaboración

Reconocer adecuadamente las contribuciones de todos los participantes, evitar el plagio y las autorías injustas, y fomentar relaciones colaborativas transparentes y equitativas.

Seleccionar revistas por pertinencia

Elegir revistas para publicar basándose en su relevancia temática, audiencia objetivo y alineación con el contenido del trabajo

Integrar gestión, producción y publicación

Organizar el proceso investigativo considerando desde el principio cómo se gestionarán los datos, se redactarán los resultados y se difundirán en publicaciones, para optimizar tiempo y recursos.

Fortalecer la escritura académica avanzada

Desarrollar habilidades de redacción científica rigurosa, clara y persuasiva, entendiendo la escritura como un proceso recursivo esencial para construir y comunicar conocimiento.

Ciencia abierta en la Gestión, Producción y Publicación

Ámbito	Transformaciones	Buenas prácticas
Gestión	<ul style="list-style-type: none">-Políticas institucionales. Reglas de acceso abierto frente al modelo de suscripción.-Infraestructuras. Creación de repositorios nacionales y centrales.-Evaluación responsable. Valorar calidad y apertura sobre métricas tradicionales (cantidad).	<ul style="list-style-type: none">-Diseño Proactivo: Planificar la apertura (metadatos, ética y formatos) desde el inicio del proyecto.-Licenciamiento: Uso de Creative Commons para facilitar la reutilización legal.-Alineación: Cumplir con estándares institucionales y globales.
Producción	<ul style="list-style-type: none">-Transparencia. Uso de cuadernos de investigación abiertos y preprints para acelerar el flujo.-Colaboración. Escritura colectiva y revisión por pares abierta.-Disponibilidad. Apertura de métodos, códigos y datos brutos para verificación.	<ul style="list-style-type: none">-Reproducibilidad. Documentar procesos para que otros logren los mismos resultados.-Trazabilidad. Registrar el "porqué" de cada decisión metodológica (diario de campo).-Visión de largo alcance. Revalorizar el libro académico como activo intelectual estratégico.
Publicación	<ul style="list-style-type: none">-Vías de Acceso. Oro (revistas abiertas), Verde (autoarchivo) y Diamante (sin costos para autor/lector).-Nuevos Actores. Auge de editoriales universitarias y consorcios (CLACSO, Scielo).-Modelos Híbridos. Transición hacia sistemas editoriales más democráticos.	<ul style="list-style-type: none">-Selección ética. Priorizar editoriales con políticas claras y evitar revistas depredadoras.-Identificadores. Uso mandatorio de DOI y ISBN para asegurar la permanencia.-Impacto Social: Medir el éxito por la utilidad pública, no solo por citas bibliométricas.

Se transita de una lógica individualista a una colaborativa y distribuida

Consolidación de ciencia abierta

Los gobiernos y agencias de financiación están creando marcos legales que obligan a que la investigación financiada con fondos públicos sea de acceso abierto con el objetivo de maximizar el impacto y la transparencia de la inversión en ciencia.

Tendencias actuales

Crecimiento de libros académicos

Se está expandiendo el modelo de acceso abierto más allá de los artículos de revistas hacia las monografías y capítulos de libros académicos. Esto responde a la necesidad de mayor difusión en humanidades y ciencias sociales, donde el libro es la publicación principal, aunque busca resolver desafíos de financiación sostenible.

Evaluación responsable

DORA, aboga por valorar la investigación por su mérito intrínseco y su impacto real, favoreciendo prácticas de ciencia abierta.

Integración CA en la formación

Crear una cultura académica nueva desde la base incorporándola en los planes de estudio

Estas tendencias exigen que los investigadores publiquen más, mejor y de manera más responsable

Principios Uso IA

Transparencia

-Declarar su uso

Responsabilidad humana

-La autoría y la toma de decisiones recaen en el investigador

Equidad

-Prevención de sesgos en los datos y resultados

Rigor científico

-Verificar la veracidad tanto de la información como de la fuente que sea correcta

Ética y legalidad

Respeto a la propiedad intelectual, confidencialidad y derechos de autor

IA en la Gestión, Producción y Publicación

Ámbito	Herramientas	Funciones
Gestión	Elicit, Research Rabbit, Scite.ai, Connected Papers, Notebook LM, Perplexity	Realizar revisiones sistemáticas más eficientes, optimizando procesos clave tales como (a) organización de bases de datos bibliográficas, (b) análisis de grandes volúmenes de literatura científica e (c) identificación de tendencias investigativas
Producción	ChatGPT-5 (con análisis de datos avanzado, GPTs personalizados), Gemini (con Gemas personalizadas),	En la planificación y gestión de proyectos de investigación se emplea frecuentemente para (a) formulación y delimitación de problemas; (b) organización de cronogramas, (c) apoyo en la construcción de matrices categoriales y conceptuales e (d) identificación de vacíos teóricos.
Publicación	LanguageTool, QuillBot, Sidekicker.ai, Humbot ai,	En la redacción académica contribuye con (a) claridad y coherencia textual; (b) revisión gramatical y estilística; (c) parafraseo académico responsable y (d) adaptación de textos a normas editoriales

Inteligencia híbrida

Es una simbiosis o colaboración profunda donde ambos se potencian mutuamente

Humano

-**Creatividad e intuición.** Capacidad de generar ideas novedosas y tener corazonadas.

-**Ética y juicio moral.** Puede tomar decisiones basadas en valores, contexto social y consecuencias a largo plazo.

-**Sentido común y contexto.** Entiende las sutilezas del mundo real que no están en los datos.

-**Adaptabilidad.** Se enfrenta a situaciones completamente nuevas para las que no fue entrenado.

Inteligencia Artificial

-**Procesamiento masivo de datos.** Analiza enormes cantidades de información en segundos.

-**Velocidad y precisión.** Realiza cálculos complejos sin fatiga ni errores humanos.

-**Reconocimiento de patrones.** Encuentra correlaciones y tendencias ocultas en los datos que un humano jamás podría ver.

-**Escalabilidad.** Puede operar en múltiples frentes a la vez.

Es un diálogo constante e iterativo

Conclusiones

La excelencia investigadora se sostiene en tres pilares interconectados

La gestión estratégica de los recursos, el rigor en la producción de datos y la conciencia crítica en la publicación. Integrarlos optimiza la productividad, y asegura que el conocimiento generado cumpla una función social responsable.

La IA coadyuva a fortalecer la gestión, producción y publicación científica

Mediante su uso sea crítico, ético y metodológicamente fundamentado, potenciando la capacidad analítica, organizativa y comunicativa, reafirmando el papel central de la inteligencia humana en la ciencia.

Conclusiones

Región Latinoamericana

Muestra un crecimiento de producción científica, concentrado en pocos países con fuerte dependencia de políticas públicas, gasto en I+D y redes de colaboración.

Países	(ILIA, 2025)
Chile	1
Brasil	2
Uruguay	3
Colombia	4
Argentina	6
Perú	7
Ecuador	10
Paraguay	14
Bolivia	18
Venezuela	19

Brasil

México

Argentina

**Países
líderes**

Venezuela

La combinación de crisis económica, fuga de cerebros y debilidades en repositorios y revistas ha deteriorado la infraestructura de publicación, aunque persisten revistas indexadas y una producción que logra mantenerse. El reto central es de gestión científica y editorial: consolidar repositorios, asegurar periodicidad, internacionalizar (idioma, colaboración) y vincular la producción con políticas de desarrollo e identidad nacional.

1. Positivo coloca correo y publicaciones

-Falta enlace google scholar y palabras clave

1. Positivo coloca enlace google Scholar y palabras clave, publicaciones añadidas

-Falta correo de contacto

CARLUYS SUESCUM COELHO
CENTRO DE ESTUDIOS GERENCIALES AVANZADOS: Caracas, Distrito Federal, VE - Director de Proyectos y Desarrollo Sostenible (CSO)

ID <https://orcid.org/0009-0000-2044-7684> Mostrar el resumen del registro

Información personal

Correos electrónicos y dominios >

Direcciones de correo electrónico verificadas

carluyscoelho@gmail.com

Otros ID >

Biografía

Doctor en Ciencias Gerenciales (ULAC); con Maestría en Administración: Mención Finanzas (ULA); Máster Internacional en Responsabilidad Social Corporativa (IUGS); Máster Internacional en Estudios Ecológicos y Gestión Ambiental (UGS); Especialista en Derecho Mercantil (ULA); Abogado (ULA); Político (ULA). Con estudios Especializados en: Sostenibilidad para Empresas por la Universidad de Colorado Boulder (EE.UU.); Finanzas, Estrategia y Sostenibilidad por la Universidad de Oxford (Reino Unido); Gobierno Corporativo por la Universidad Autónoma de México (México); Liderazgo Transformador en la Economía Circular por la Universidad de Colorado Boulder (EE.UU.); Materialidad de los factores ESG por la Universidad de Pensilvania (EE.UU.); Captación de capital para inversión de impacto por la Universidad de Duke (EE.UU.); Transformación Digital de Gobiernos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Ciudades Sostenibles por la Universidad Johns Hopkins (EE.UU); ESG por la Universidad de Duke (EE.UU); Sostenibilidad por la Universidad Estatal de Arizona (EE.UU); Blockchain por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados e Instituto Colegiado de Contadores Gerenciales (AICPA&CIMA); Cumplimiento normativo por la Universidad de Pensilvania (EE.UU); Finanzas Descentralizadas por la Universidad de Duke (EE.UU); Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública por el Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe (CAF); Diplomado en Planificación Estratégica en el Sector Público por la Universidad de los Andes (ULA); Diplomado en Técnicas de Negociación y Resolución de Conflictos por la Asociación de las Naciones Unidas (ANUUV).

<https://orcid.org/0009-0000-2044-7684>

Car-Emyr Suescum Coelho
Suescum, C-E.; Suescum, C.; Suescum Coelho, Car-Emyr.
Centro de Estudios Gerenciales Avanzados (CEGA): Caracas, VE - CEO, Dirección Ejecutiva

ID <https://orcid.org/0000-0003-1104-7800> Mostrar el resumen del registro

Información personal

Enlaces a sitios web y redes sociales >

[Researchgate](#)
[LinkedIn](#)
[Google Académico](#)

Palabras clave >

Risk, Internal Control, Compliance, Finance and Management, Sustainability, ESG

Biografía

Licenciado en Administración (ULA). Licenciado en Contaduría Pública (ULA). Magister en Administración mención Finanzas (ULA). Magister en Dirección Estratégica mención Auditoría (UNINI). Magister in Business Administration. Magister en Gestión de la Producción y Logística. Magister en Marketing Global. Magister en Responsabilidad Social Corporativa. Magister en Estudios Ecológicos y Gestión Ambiental. Especialización en Metodología de la Investigación. Doctor en Gerencia (UNY). Postdoctor en Innovación en las Organizaciones (UMC). Postdoctor en Ambiente y Economía Circular (UNEG - REDIT). Postdoctor en Gerencia (UNY). Postdoctor en Creatividad Educativa (UNERMB). Postdoctorado en Gestión de las Tecnologías Emergentes (GA-UPEL). Postdoctorado en Ciencias - Investigación Avanzada (UNIVERIS-REDIT).

Profesor e Investigador Titular de la Universidad Metropolitana (Pregrado, postgrado y extensión). Profesor de la Universidad Central de Venezuela. Especialista financiero en el Sector Bancario. CEO del Centro de Estudios Gerenciales Avanzados (CEGA). Socio fundador de la firma Coelho & Asociados. Asesor y consultor empresarial. Escritor académico y ponente en eventos nacionales e internacionales.

Investigador Activo de: 1-Red de investigadores de la Transcomplejidad. 2-Academia Alma Mater. 3-Grupo Verde Innova. 4-Red de Investigadores para el Avance de las Ciencias. 5-Red de Docentes de América Latina y el Caribe. 6-Centro de Investigaciones Contables del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda.

Actividades Plegar todo

<https://orcid.org/0000-0003-1104-7800>

Positivo coloca biografía y palabras clave aunque en ingles, publicaciones añadidas

-Falta enlace google scholar y correo

Positivo coloca correo y publicaciones

-Falta enlace google scholar y palabras clave

Gutiérrez MG
María Gabriela Gutiérrez Cadenas
Universidad de Los Andes, Venezuela: Mérida, Venezuela, VE - University Professor, Faculty of Pharmacy and Bioanalysis, Clinical bioanalysis Department

<https://orcid.org/0009-0004-2838-5448> Mostrar el resumen del registro

Información personal

Otros ID [SciProfiles: 3167074](#)

Palabras clave
PhD Drug Chemistry, Msc Bussines Management, Biologist, pharmacist, University Professor, Laboratory Head

Biografía
Pharmacist, Biologist, PhD in Drug Chemistry, Master in Business Management. Professional with extensive experience in the area of Chemical Analysis, Microbiological Analysis, Quality Control, Stability and Documentation of Pharmaceutical Products. Knowledge in Technology and Food Microbiology, experience in University Teaching. Positions held: Stability Analyst, Quality Control Analyst, Dossier and Research Analyst, Head of the Microbiology Laboratory, Pharmacy Manager, Pharmacy Manager, University Professor, Head of Auxiliary Services, knowledge and information management manager, Publishing editor.

Actividades Plegar todo

▼ Empleo (6) Ordenar

★ Universidad de Los Andes, Venezuela: Mérida, Venezuela, VE

<https://orcid.org/0009-0004-2838-5448>

Thania Jheny Torres Pernía
<https://orcid.org/0000-0002-2947-7027>

Información personal

Correos electrónicos y dominios [uautonoma.cl](#)

Dominios de correo electrónico verificados

Países
Chile

Actividades

▼ Empleo (1)

Universidad Autónoma de Chile: Temuco, Araucanía, CL

2008-10-08 hasta 2023-06-21 | Doctor en Educación (Investigación y Postgrado)
Empleo

Fuente: Thania Jheny Torres Pernía

<https://orcid.org/0000-0002-2947-7027>

Positivo coloca biografía aunque elementos personales, en lugar de concretar lo profesional, correo, publicaciones

-Falta enlace google scholar, palabras clave y país

Yasmilys Graciela Briceño Pérez

ID <https://orcid.org/0009-0006-5051-9304> Mostrar el resumen del registro

Información personal

Correos electrónicos y dominios >

Direcciones de correo electrónico verificadas

luisbricenoperez15@gmail.com

asesorayasmilys@gmail.com

Biografía

Lugar de nacimiento Caracas, Clínica Roosevelt ubicada en el Distrito Metropolitano, Municipio Libertador, parroquia Santa Rosalía, Venezuela el 04 de mayo de 1970. Desde pequeña le ha motivado el estudio de las Ciencias por lo que desarrolló sus estudios de primaria en el Colegio Venezuela. A sus nueve años cambió de residencia y se fue a vivir en San Fernando de Apure, estado Apure, donde completó su formación académica en las Universidades Simón Rodríguez, Nacional Abierta, UNELLEZ, Bicentaria de Aragua. Es madre de un hijo, estado civil divorciada. Profesionalmente se ha desempeñado en la docencia universitaria: Simón Rodríguez, Rómulo Gallegos, De los llanos Occidentales, UPEL - Mácaro y UPEL mejoramiento. Actualmente trabaja en asesorías académicas y gerenciales a nivel local, nacional e internacional y realiza estudios de grado y postgrado en universidades de la región.

Actividades Plegar todo

▼ Empleo (3) Ordenar

<https://orcid.org/0009-0006-5051-9304>

- No coloca nombre completo
- No coloca biografía
- No coloca correo
- No coloca enlace google Scholar
- No coloca palabras clave
- No ha añadido sus publicaciones

- Segundo nombre mal escrito
- No coloca biografía
- No coloca correo
- No coloca enlace google Scholar
- No coloca palabras clave
- No ha añadido sus publicaciones

Leslibeth Sucre
id <https://orcid.org/0000-0001-6389-1769>

Información personal
Países >
Venezuela

Actividades
Empleo (1)

<https://orcid.org/0000-0001-6389-1769>

Humbert Enrique Urdaneta Fernández
id <https://orcid.org/0009-0000-4500-5305>

Información personal
No hay información personal disponible

Actividades
Empleo (1)

Universidad Central de Venezuela: Caracas, Distrito Federal, VE

2018-02 hasta la fecha | Estudiante (Facultad de Ciencias Económica y Sociales)
Empleo

<https://orcid.org/0009-0000-4500-5305>

- No coloca biografía
- Si coloca correo
- No coloca enlace google Scholar
- No coloca palabras clave
- No ha añadido sus publicaciones

Aida Josefina Oropeza
iD <https://orcid.org/0009-0008-1129-1030>

Información personal

Correos electrónicos y dominios >

Direcciones de correo electrónico verificadas
aidaoropeza21@gmail.com

Actividades

Empleo (1)

UPEL: Caracas, Distrito Federal, VE

2017-01 hasta la fecha | Profesor contratado (Universidad)

<https://orcid.org/0009-0008-1129-1030>

- No coloca nombre completo
- No coloca biografía
- No coloca correo
- No coloca enlace google Scholar
- No coloca palabras clave
- No ha añadido sus publicaciones

Carlana
iD <https://orcid.org/0000-0002-8758-6352>

disponible

Obras (1)

Acción gerencial ante un escenario de transformación universitaria

Revista EDUCARE - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 2.0
2022-04-30 | Artículo
DOI: [10.46498/reduipb.v26i1.1609](https://doi.org/10.46498/reduipb.v26i1.1609)
CONTRIBUYENTES: Carlana Astudillo; María Lourdes Piñero Martín; María Giuseppina Jesús Montilla Pacheco; Mercy Celinda Rojas Once

Fuente: Crossref

<https://orcid.org/0000-0002-8758-6352>

A los demás no los
encontré en google scholar

Car-Emyr Suescum Coelho

Profesor. [Universidad Metropolitana](#) - Universidad Central de Venezuela
Dirección de correo verificada de unimet.edu.ve - [Página principal](#)
[Accounting - Finance - Risk...](#)

[Añadir orcid](#)

[SEGUIR](#)

TÍTULO	CITADO POR	AÑO
De la asociación a la causalidad en investigación cuantitativa CES Coelho Estadística transcompleja: Inferencia, ética y algoritmos en la nueva ...		2026

https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=rqVZNjkAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Thania Jheny Torres Pernía

[Universidad Autónoma de Chile](#). Académico investigador
Dirección de correo verificada de uautonoma.cl - [Página principal](#)
[Educación parvularia](#) [multimodal e innovación ed...](#)

[Añadir orcid](#)

[SEGUIR](#)

TÍTULO	CITADO POR	AÑO
Pensamiento Computacional: Impacto en el desarrollo de la creatividad del párvulo en contextos transcomplejos T Torres, L Guanipa		2025

https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=pvnYRNkAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Herramientas

Convertio

Convertir documentos en imagenes

VLC Media Player

Convertir notas de voz de WS en mp3

Url.gratis/ Bitly/ Goo.su

Acortar enlaces o url

Remove / Photoroom

Para quitar o sustituir fondo a las fotos o imagenes

Artguru / Pica

Mejorar la calidad de la imagen

Clenaups picture

Borrar marca de agua,letras o algún otro detalle

Myecovermaker/ Insofta Adazing / Diybookcovers

Mockup 3D portada libro

